

PLANEJAMENTO URBANO E DINÂMICAS DE EXPANSÃO EM ÁREA DE MANANCIAS A LESTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA ENTRE 1990-2020: UM RISCO ANUNCIADO?

CRISTINA DE ARAÚJO LIMA¹
HIDEO ARAKI²
HENRIQUE PESCHL³

¹ Universidade Federal do Paraná - UFPR - cristinalimazk@ufpr.br

² Universidade Federal do Paraná - UFPR – haraki@ufpr.br

³ Universidade Federal do Paraná - UFPR – henriquepeschl@ufpr.br

Os efeitos indesejáveis da degradação ambiental são, em grande parte, oriundos de padrões intensivos de exploração e transformação do patrimônio natural, dos modos de produção e consumo de bens coletivos, segundo a lógica “de apropriação técnica da natureza (enquanto matéria socializada pelo modelo de produção capitalista), com risco crescente para os seres humanos e para a vida no planeta. Decorrência do modelo de desenvolvimento dominante e de seus impactos sobre os estilos de vida (consumo) gerando degradação socioambiental” [1]. As práticas conservacionistas não são efetivamente incorporadas nas políticas públicas e empresariais, como controle do consumo de água ou energia; aumento de áreas verdes, aumento da reciclagem dos resíduos e outras políticas e práticas dos grupos econômicos de produção, incluindo o processo de ocupação territorial. No âmbito das cidades se pode constatar uma concentração de efeitos degradadores, que como chama Acselrad [2] uma “alocação espacial de processos poluentes” [3], e que há tempos sinaliza para a inviabilidade das cidades devido às desigualdades socioeconômicas que se traduzem em situações espaciais degradantes. A água é um recurso fundamental às diversas formas de vida; dentre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), o sexto trata de assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos [4]. Nesse contexto se destaca a degradação dos mananciais de abastecimento público de água. Dentre as consequências socioambientais da expansão das cidades, se destaca o aumento da vulnerabilidade socioambiental advinda do caráter predominantemente mercantil representada pelo mercado de terras [5]. Isto se dá em um contexto social, econômico e político que impede condições dignas de habitação e urbanidade a camadas de população de menor renda [6], gerando assentamentos predominantemente informais, precários, sujeitos a variados riscos socioambientais. O processo de urbanização e adensamento populacional gradativo e continuado sobre o território nacional, foi intensificado a partir dos anos 1970-1980, em condições sociais, políticas e econômicas assimétricas e, em consequência, gerando resultados espaciais não somente diferentes, mas de grandes disparidades quanto a padrões mínimos de habitabilidade, e quanto ao direito ao meio ambiente equilibrado, como consta da Constituição Federal em vigor [7] sobre áreas de mananciais que deveriam ser conservadas. O presente artigo é parte de um estudo que visa analisar a relação entre o processo de urbanização e o abastecimento público de água do Núcleo Urbano Central (NUC) da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), situada na bacia do Altíssimo Iguaçu e sugerir instrumentos para o monitoramento do crescimento da malha urbana e prognóstico das mudanças vindouras que servem ao propósito de mitigar o risco anunciado no título deste trabalho. O crescimento populacional dos municípios situados no entorno de Curitiba foi fomentado por um trio de condições: a proximidade com o polo metropolitano (oportunidades de trabalho, estudo, consumo, lazer); o preço da terra elevado em Curitiba devido à valorização dos imóveis pelo mercado; a regulação urbanística com menor rigor para o uso e ocupação da terra nos municípios menores [8, 9]. Na RMC há um sistema de abastecimento integrado composto pelas represas a leste de Curitiba (Iraí, Piraquara 1 e Piraquara 2) e a oeste (Passaúna). A figura 1 foi elaborada a partir das informações disponibilizadas pela COMEC (áreas urbanizadas no ano 2000, áreas de preservação ambiental (APAS) e áreas de interesse especial da bacia do alto Iguaçu) e da classificação das imagens Sentinel 1 e 2 (ESA World Cover 2021). A figura mostra em amarelo as áreas

urbanas existentes em 2000 e em vermelho o incremento da urbanização entre 2000 e 2021, e também a localização das represas de abastecimento de água e de corpos d'água tais como cavas. A expansão da malha urbana vem ocorrendo, pressionando assim cada vez mais os mananciais abastecedores do NUC. Nesta região, 45,53% do território é área de proteção aos mananciais, sendo 31% situados dentro do conjunto de áreas urbanas [10]. No município de Piraquara, que se caracteriza por um território ocupado em 93% por mananciais de abastecimento regional, o crescimento da população entre 2010 e 2022 foi de 27,38% [11], sendo que o modal residencial predominante é da habitação unifamiliar térrea, em lotes individuais. Ou seja, o crescimento populacional significa grande expansão urbana no território. Já em outros municípios como São José dos Pinhais o crescimento da população foi, no mesmo período, de 24,61% e em Pinhais foi de 8,56%. No entanto, nos municípios de maior velocidade e volume de crescimento populacional, as determinações de planos de ordenamento territorial são frequentemente ignoradas. Também se verifica a gradativa perda de importância do planejamento metropolitano devido à inexistência de meios para serem concretizados os objetivos previstos nos planos metropolitanos para, no caso, haver a conservação de recursos hídricos não somente para o abastecimento público de água (visão funcional do meio ambiente), mas a conservação dos corpos hídricos como elementos fundamentais dos ecossistemas que dão sustentação à vida na região. Eventualmente também a gestão pública tem ações incoerentes com a política de preservação de mananciais, como na instalação de indústria em áreas de preservação ambiental ao final dos anos 1990 na RMC [12]. O processo de urbanização avança e se consolida sobre as áreas de mananciais mais importantes para o abastecimento público, a despeito das medidas técnicas e legais que o Estado adota para a conservação dos mananciais como, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Curitiba de 1978 [13] e a sua atualização em 2006; sendo que atualmente está em elaboração um novo Plano. Como exemplo de ação recente, em março de 2022 foi consolidado o decreto nº 10.499 que objetiva regulamentar o ordenamento territorial em áreas de mananciais de abastecimento público, situadas na RMC. Mas, além da urbanização, a vulnerabilidade do abastecimento de água do núcleo urbano de Curitiba se estende pela localização da infraestrutura do sistema viário da RMC, que é formado por rodovias de interligação nacional e internacional, que cortam a área de mananciais. Na ocorrência de uma situação de contaminação – causada, por exemplo, por acidente com carga poluente ou tóxica - que afete os mananciais do leste, se daria a interrupção da distribuição de água à população pelos mananciais de maior capacidade (situados à leste). No tocante aos instrumentos para o monitoramento do crescimento da malha urbana e prognóstico das mudanças vindouras, as geotecnologias e a associação com o sensoriamento remoto são ferramentas indispensáveis no contexto do estudo das mudanças no ambiente urbano, permitindo observar extensas áreas de forma sistemática para, por exemplo, avaliar se as áreas de preservação no entorno das represas de abastecimento de água estão em conformidade com o decreto nº 10.499 de 2022 – etapa do estudo atualmente em andamento. Esta prática beneficia estudos ambientais, pois permite produzir mapas de extensas áreas, como toda uma bacia hidrográfica, e avaliar suas variações temporais.

Figura 1 – Áreas urbanizadas e APAS contendo as represas de abastecimento de água.

- Divisa municipal
- Area urbana em 2000
- Urbanizado entre 2000 e 2021 e estradas
- APAS
- Corpo d'agua

Fonte: AUTOR (2024).

Palavras-chaves: expansão urbana; análise multitemporal; planejamento metropolitano; mananciais de abastecimento público.

Referências

- [1] FLORIANI, D. Marcos conceituais para o desenvolvimento da interdisciplinaridade. *Interdisciplinaridade em ciências ambientais*. São Paulo: Signus, p. 95-108, 2000.
- [2] ACSELRAD, Henri. Apresentação. In: MACHADO, Carlos R.S.; SANTOS, Caio Floriano dos et al. (org.). *Conflitos ambientais e urbanos – debates, lutas e desafios*. Porto Alegre: Evangraf, p. 7-16, 2013.
- [3] MARICATO, Ermínia. Nossas cidades estão ficando inviáveis. *Desafios do Desenvolvimento*, Brasília, 26 jul. 2011. Disponível em: <http://ipea.gov.br/desafios> Acesso em: 02 nov. 2011
- [4] NAÇÕES UNIDAS BRASIL. *Objetivos do Desenvolvimento Sustentável*. Disponível em: [Objetivos de Desenvolvimento Sustentável | As Nações Unidas no Brasil](#). Acesso: 17/11/2022.
- [5] ACSELRAD, H. A ambientalização da questão urbana. In: FRIDMAN, F. *Quem planeja o território?* Rio de Janeiro: Letra Capital, p. 597-618, 2022.
- [6] LEFEBVRE, H. *O direito à cidade*. São Paulo: Centauro, 2001.
- [7] BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988*.
- [8] LEITÃO, Sylvia Ramos. *Inclusão do Excluído? Política de mobilidade e dinâmica do mercado de terras na expansão da Curitiba Metrópole*. São Paulo: [s.n.], 2010.
- [9] GODOY, Juliana de.; *A Expansão urbana e a reorganização da área metropolitana: o caso de São José dos Pinhais no contexto da Região Metropolitana de Curitiba*. 2012. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade, UFSC, Florianópolis, 2012.
- [10] REIS, Milena; GRADOVSKI, Raul de Oliveira. *A gestão socioambiental das ocupações irregulares nas áreas de manancial. A atuação do órgão metropolitano nos processos de regularização fundiária da Região Metropolitana de Curitiba*. In: *Anais do XIV Seminário Internacional de Investigação em Urbanismo XIV SIIU CURITIBA*, p. 1-11, 2022 (no prelo).
- [11] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE. *Censo populacional 2022*. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/> Acesso em: 31/07/2024.
- [12] GUEDES, Ana Lucia. *A Instalação da Renault, Chrysler e Audi em Curitiba*. *RIGS*, jan.-abr, v.2, p. 137-151, 2013.
- [13] COMEC. *Plano de desenvolvimento integrado da Região Metropolitana de Curitiba - PDI*. COMEC Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba. Curitiba, 1978.